

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368531>

УДК 611.13/.16-77:678.032.51

ББК 28.669.213+24.653

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТЕКСНОЙ ТУШИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ АНАТОМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА СОСУДОВ

Е.С. Черноморцева,

проф. кафедры анатомии человека

Н.Н. Мальцев, М.Р. Генджоян, А.С. Лобынцев,

студенты 2 курса лечебного факультета,

С.Э. Черноморцев,

студент 1 курса педиатрического факультета,

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,

г. Курск

Аннотация: В данной статье рассматривается новый метод внешнего окрашивания сосудов при изготовлении препарата для анатомического музея. Изучение анатомии человека невозможно без использования натуральных препаратов органов, их сосудов и нервов. Изготовление препаратов сосудов требует особой тщательности и прекрасного владения техникой препаровки. При изучении таких препаратов студентами, возникают значительные трудности в определении вида сосуда, его ветвей. Без специальной подготовки достаточно сложно понять какой именно сосуд проходит в определенном месте: вена или артерия. Поэтому для облегчения изучения такие препараты сосудов окрашивают в различные цвета. Нами применялась окраска ветвей брюшной аорты и притоков нижней полой вены разными оттенками латексной туши.

Ключевые слова: анатомия, ангиология, препарирование, методика окрашивания сосудов

THE USE OF LATEX INK IN THE MANUFACTURE OF ANATOMICAL PREPARATION OF VESSELS

E.S. Chernomortseva,

Professor of the Department of Human Anatomy
N.N. Maltsev, M.R. Genjoyan, A.S. Lobyntsev,
2nd year students of the Faculty of Medicine

S.E. Chernomortsev,

1st year student of the Pediatric Faculty,
Kursk State Medical University,
Kursk

Annotation: This article discusses a new method of external staining of vessels in the manufacture of a preparation for the anatomical museum. The study of human anatomy is impossible without the use of natural preparations of organs, their vessels and nerves. The manufacture of vascular preparations requires special care and excellent mastery of the preparation technique. When studying such organs by students, there are significant difficulties in determining the type of vessel, its branches. Without special training, it is quite difficult to understand which vessel passes in a certain place: a vein or an artery. Therefore, to facilitate the study of such vascular preparations, they are painted in various colors. We applied coloring of the branches of the abdominal aorta and tributaries of the inferior vena cava with different colours of latex ink.

Keywords: anatomy, angiology, dissection, vascular staining technique

Анатомический музей КГМУ берет своё начало ещё со времён основания университета в 1935 и является неотъемлемой частью кафедры анатомии человека. Он является базой для совершенствования знаний студентов-медиков вуза и учащихся медицинских колледжей, для подготовки старшеклассников гимназий и лицеев к олимпиадам. Музей служит для широкой популяризации знаний о строении тела человека учащихся города и области, для профориентации школьников. Расширение экспозиции музейного фонда является основной задачей профессорско-преподавательского состава кафедры [1-5].

Целью работы является изготовление анатомического препарата комплекса органов мочевыделительной системы с их источниками кровоснабжения.

В ходе работы нами были использованы следующие методы: препарирование, разработка способа и непосредственная окраска ветвей брюшной аорты и притоков нижней полой вены, фиксация комплекса

органов в сосуде, заливка раствором формалина, герметизация демонстрационного сосуда, изготовление аннотации к препарату.

Процесс изготовления анатомического препарата выполнялся в следующей последовательности.

Вначале труп бальзамируется обычным способом с формалиновой фиксацией [4-7], промывкой сосудов аммиачной водой, с последующим введением формалина в сосуды и полости тела. Затем, необходимая для конкретного препарата часть сосудистой системы и органов отсекается. В нашем случае – почки, надпочечники, нижняя полая вена и брюшная аорта вместе с отходящими от ними стволами и мелкими сосудами.

После отсечения, сосуды полностью очищаются от остатков крови, лимфатических узлов, жировых прослоек, соединительной ткани.

Далее идёт непосредственная препаровка почек и надпочечников (рис. 1). Для этого используются следующие инструменты: анатомический и хирургический пинцеты, остроконечный скальпель и хирургические ножницы. В ходе работы последовательно выделяется корковое и мозговое вещество почек и надпочечников, почечный синус с его содержимым, тщательно препарируются элементы чашечно-лоханочной системы, форникальный аппарат почки.

Для лучшей демонстрации внутреннего строения почки, хода и топографии почечных артерий, вен и мочеточника, аккуратно срезается передняя половина почки одной из почек, не задевая сосуды (рис. 2).

Перед окраской сосудов органы должны быть промыты снаружи и внутри от раствора формалина при помощи смеси бензина со спиртом.

При приготовлении анатомического препарата сосудов очень важно выбрать правильный тип окрашивания. Существует множество вариантов наружной окраски, например, окрашивание с помощью инъекций цветного силикона, инъекции сосудов массаами из канифоли, смол, воска, желатина, целлоидина, массы Рейлинга, Старкова, Тихонова и др.; но большинство из этих методов достаточно трудоёмки и дорогостоящи, а материалы, например, севанит, редко бывают доступны даже для научных целей.

Исходя из вышеизложенного, нами был разработан наиболее оптимальный метод окрашивания с использованием цветной латексной туши.

Эта методика имеет неоспоримые преимущества среди прочих методов окрашивания, так как используемый раствор устойчив к воде и формалину, держится долгое время, легок в изготовлении, при его приготовлении используются недорогие и доступные материалы, сам процесс окрашивания прост и не требует наличия особых навыков.

Окрашивание производится обычной художественной кисточкой, которая обмакивается в краске, а затем краска наносится тонким слоем. Красным цветом окрашивается брюшная аорта и ее ветви, синим- притоки

нижней полой вены. Важно следить за тем, чтобы краска не растекалась и не попадала на образования, не подлежащие покраске. Но если такое вдруг произошло, то она легко отмывается автомобильным «Растворитель – 646». После нанесения одного слоя, краске необходимо дать подсохнуть в течение восьмидесяти-девяти минут (рис. 3).

Далее необходимо закрепить анатомический препарат на наклонно расположенном стекле, которое будет находиться в колбе с формалином. Стекло заранее оборачивается в несколько слоев белой марли (можно использовать другой тканый материал). Для закрепления органов используется хирургический зажим, иголки и лавсановые нити.

Следующим этапом было изготовление таблички-аннотации с латинским обозначением указанных структур данного комплекса органов. Для этого использовали ламинированную бумагу, канцелярские кнопки и клей «Момент».

После чего препарат погружали в наполненный 9 % формалином демонстрационный сосуд и закрывали стеклянной крышкой, фиксированной силиконовым герметиком (рис. 4).

Исходя из вышеописанного, предложенный нами метод изготовления и окрашивания анатомического препарата комплекса органов и сосудов является практичным, легким, удобным, долговечным в использовании и может быть рекомендован для использования в практике работы морфологических кафедр медицинских вузов в качестве оптимальной методики наглядного представления анатомических образований.

Рисунок 1 – Почка до препарирования почечных сводов и сосочков

Рисунок 2 – Почка после препарирования

Рисунок 3 – Препарат после окрашивания

Рисунок 4 – Готовый препарат

Список литературы

[1] Другакова Ю.С. Методика создания артериального анатомического препарата в прикладном аспекте. / Ю.С. Другакова, Е.А. Мазуренко, Е.В. Басенкова, Н.О. Челнокова. – М., 1975. 551 с.

[2] Мантулина Л.И. Роль анатомического музея в образовательном процессе на кафедре анатомии человека КГМУ / Л.И. Мантулина, Е.С. Черноморцева. // Сборник конференции «Образовательный процесс: поиск эффективных форм и механизмов», посвященная 82-й годовщине КГМУ. – Курск, 2018. 643-645 с.

[3] Челнокова Н.О. Закономерности изменчивости ангиоархитектоники правой венечной артерии взрослых мужчин в аспекте построения компьютерной 3D пространственно-ориентированной геометрической модели. / Н.О. Челнокова. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. № 6. 632 с.

[4] Челнокова Н.О. Топографо-анатомические особенности ангиоархитектоники правой венечной артерии применительно к созданию компьютерной 3D-геометрической модели. / Н.О. Челнокова. // Фундаментальные исследования. – 2013. № 9-6. 1159-1163 с.

[5] Челнокова Н.О. Прикладные аспекты изучения ангиоархитектоники венечных артерий. / Н.О. Челнокова, Н.В. Островский, Е.В. Дудина, Д.В. Попрыга. // Морфология. – 2009. Т. 4. № 4. 150 с.

[6] Черноморцева Е.С. Морально-этические аспекты в контексте преподавания курса анатомии человека / Е.С. Черноморцева, А.А. Чупрынин. // Интегративные тенденции в медицине и образовании – 2017. Сборник научных статей / науч. ред. проф. В.А. Иванов. – Курск: МКУ «ИЦ «ЮМЭКС», 2017. Т. 4. 117-120 с.

[7] Шкарубо М.А. Способ изготовления анатомических препаратов головного мозга человека с инъекцией сосудов цветным силиконом. Техническое описание. / М.А. Шкарубо. // Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. – 2018. 59-64 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Drugakova Yu.S. Methodology for creating an anatomical arterial preparation in the applied aspect. / Yu.S. Drugakova, E.A. Mazurenko, E.V. Basenkova, N.O. Chelnokov. – M., 1975. 551 p.

[2] Mantulina L.I. The role of the anatomical museum in the educational process at the Department of Human Anatomy KSMU / L.I. Mantulina, E.S. Chernomortsev. // Collection of the conference "Educational process: the search for effective forms and mechanisms", dedicated to the 82nd anniversary of KSMU. – Kursk, 2018. 643-645 p.

[3] Chelnokova N.O. Patterns of variability of the angioarchitectonics of the right coronary artery of adult men in the aspect of building a computer 3D spatially oriented geometric model. / BUT. Chelnokov. // Modern problems of science and education. – 2013. No. 6. 632 p.

[4] Chelnokova N.O. Topographic and anatomical features of the angioarchitectonics of the right coronary artery in relation to the creation of a computer 3D geometric model. / BUT. Chelnokov. // Fundamental research. – 2013. No. 9-6. 1159-1163 p.

[5] Chelnokova N.O. Applied aspects of the study of angioarchitectonics of the coronary arteries. / BUT. Chelnokova, N.V. Ostrovsky, E.V. Dudina, D.V. Jump. // Morphology. – 2009. V. 4. No. 4. 150 p.

[6] Chernomortseva E.S. Moral and ethical aspects in the context of teaching the course of human anatomy / E.S. Chernomortseva, A.A. Chuprynin. // Integrative trends in medicine and education – 2017. Collection of scientific articles / scientific. ed. prof. V.A. Ivanov. – Kursk: МКУ "ЕС" УМЕКС ", 2017. Т. 4. 117-120 p.

[7] Shkarubo M.A. A method for the manufacture of anatomical preparations of the human brain with the injection of blood vessels with colored silicone.

Technical description. / M.A. Shkarubo. // Journal "Issues of Neurosurgery" named after N.N. Burdenko. – 2018. 59-64 p.

© *Е.С. Черноморцева, Н.Н. Мальцев. М.Р. Генджоян, А.С. Лобынцев, С.Э. Черноморцев, 2022*

Поступила в редакцию 9. 01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Черноморцева Е.С., Мальцев Н.Н., Генджоян М.Р., Лобынцев А.С., Черноморцев С.Э. Использование латексной туши в изготовлении анатомического препарата сосудов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 38-45. URL: <https://ip-journal.ru/>